

ОБЗОР НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТ- ПРОСТРАНСТВЕ

Комилова Гавхар Махтумжановна

*магистр кафедры информационных технологий Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-
Хорезми*

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития проблем информационной безопасности интернет-пространства и взгляды на роль информационной безопасности в жизни общества.

Ключевые слова: информация, безопасность, информационная безопасность, цифровизация, защита, система, база данных, обеспечение безопасности, программный комплекс, политика безопасности.

Annotation: The article discusses current trends in the development of information security problems in the Internet space and views on the role of information security in society.

Key words: information, security, information security, digitalization, protection, system, database, security, software package, security policy.

В настоящее время информационные технологии стали движущей силой развития современного мира, прочно войдя во все сферы жизни человека, сформировав новое, цифровое пространство. Но наряду с инновационной составляющей процессы цифровизации несут в себе определенные угрозы, связанные, прежде всего, с проблемами информационной безопасности, обеспечением приватности и защитой личных (персональных) данных, защитой от деструктивных воздействий и злоупотреблений в цифровой среде.

Информационная безопасность – это процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации.

На сегодняшний день сформулировано три базовых принципа, которые должна обеспечивать информационная безопасность:

- **целостность данных** — защита от сбоев, ведущих к потере информации, а также защита от неавторизованного создания или уничтожения данных;
- **конфиденциальность** информации;

- доступность информации для всех авторизованных пользователей¹.

Эволюция цифрового пространства обуславливает распространение идей демократии, но одновременно порождает ряд проблем, связанных с неприкосновенностью личной жизни, киберпреступностью, разжиганием концентрированных войн в системе социальных коммуникаций.

Начиная с 90-х гг. XX в. исследованиями в области информационной безопасности активно занимались зарубежные ученые. Например, российский учёный В.А. Герасименко разработал системно-концептуальный подход к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем обработки данных².

А.Васильков и А.Малюк представили доказательный подход к проблеме гарантированности защиты информации в компьютерной системе³.

Е.В.Стельмашонок в сфере исследований ввёл новые виды скрытых каналов утечки информации, основывающихся на использовании статистических характеристик работы системы⁴.

С.П.Расторгуев и А.Ю.Щербаков разработали теорию разрушающих программных воздействий. А.Ю.Щербаковым также была разработана субъектно-объектная модель системы, на базе которой сформированы понятия информационных потоков и доступов в компьютерной системе.

Американский учёный Сеймур Гудман в своей книге затронул некоторые аспекты политики информационной безопасности развитых стран⁵.

Катлин Мориарти в своей книге дал информацию об изменении информационной безопасности, как безопасно проверять информацию, о способах управления информацией, как ее защитить и т.д.⁶

Еще один учёный Даррен Дез коснулся деятельности центров информационной безопасности и подчеркнул их важную роль в выявлении информационных атак⁷.

Жон Вацца дал описание кибератак, способов их предотвращения и конкретных мерах для пользователей⁸.

¹ Марьина Е.Ю. Цифровое пространство: противоречия становления и развития // Young Scientist, №9(36), 2016. – С.335-338.

² Жигулин Г.П. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. – Санкт-Петербург: СПбНИУИТМО, 2014. – С.15.

³ Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.- 368 с; Малюк А.А. Введение в защиту информации в автоматизированных системах - Москва : Горячая линия. - Телеком, 2001. - 148 с.

⁴ Информационная безопасность цифрового пространства под ред.Е.В.Стельмашонок, И.Н. Васильевой. – Санкт Петербург: Университет, 2019. –155 с.

⁵ Seymour Goodman. Information security: policy, processes, and practices. - New York: M.E. Sharpe, Inc, 2008. –298.p.

⁶ Kathleen M. Moriarty. Transforming information security. - Wagon lane: Emerald publishing limited, UK. –P.

⁷ Death, Darren Information Security Handbook

⁸ John Vacca. Managing Information Security. – New York: Waltham, MA Syngress, 2014. –P.347.

В целом, конфиденциальными данными можно распорядиться по-разному:

1. Кража информации.

- украсть для корыстных целей – к примеру, для последующей перепродажи;
- конфиденциальная информация может быть использована для шантажа или вымогательства;

2. Подмена информации, как в хранилище, так и непосредственно при её передаче.

3. Программы-шпионы, которые отслеживают ваши действия на компьютере.

4. Фишинговые письма, которые позволяют мошенникам украсть личные персональные данные.

5. Присвоение авторства также встречается часто, когда злоумышленник, взломав электронную почту, начинает рассылать сообщения от имени взломанного пользователя.

6. Разглашение информации, которая составляет личную или коммерческую тайну. Такое часто встречается при попытке отомстить, испортить репутацию.

В крупных компаниях есть специальный отдел, который занимается техническим обслуживанием аппаратуры, защитой от внешнего проникновения.

В целом, такие защитные средства можно разделить на:

- программные и технические.
- административные и законодательные.

Программные средства защиты:

- использование антивирусов. В их задачу входит нахождение, удаление либо же изоляция программ, которые определяются, как вредоносные;

- применение «песочниц». Это инструменты для работы с сомнительными приложениями в виртуальном пространстве;

- использование брандмауэров. Такие программы предназначены для слежения за траффиком. В их задачу входит сообщить, если на компьютер начинают поступать непонятные сигналы из непроверенных источников;

- применение DLP и SIEM-систем. Это внутренняя защита от недобросовестных сотрудников. В первом случае программа не даёт копировать информацию на сторонние носители, например, флэшку; вторая отслеживает запросы к базе данных и сообщает, если считает ситуацию подозрительной. Например, запросы не типичные или слишком частые;

Административные средства защиты:

- проведение инструктажа среди сотрудников. Необходимо создать свод правил, нарушение которых ведет к штрафу.

- составление официальных договоров о неразглашении. Сотрудники должны понимать, что на них лежит большая ответственность.

- создание системы степеней доступа. Каждый работник должен иметь собственный аккаунт и пароль. Доступ к конфиденциальной информации должны иметь только те, кому она совершенно необходима для работы. Современное ПО позволяет со 100%-й вероятностью вычислить, с какого конкретно компьютера произошёл взлом или утечка информации.

- оптимизация работы отдела кадров. На этапе собеседования стоит качественно отбирать сотрудников.

Кроме того, существуют **аппаратные методы и средства защиты информации** в Интернете. Они представляют собой переходный этап между программными и физическими средствами. Чаще всего, это всё-таки существующее в реальности устройство. К примеру, генераторы шума, предназначенные для шифрования данных и маскировки беспроводных каналов.

Несмотря на существенные угрозы, исходящие из интернета, реально можно создать эффективно работающую систему безопасности. Провести «IT audit» безопасности данных, мониторинг IT-инфраструктуры, технических средств считается необходимым и в этом процессе информационная безопасность сыграет важную роль.

Литература.

1. Марьина Е.Ю. Цифровое пространство: противоречия становления и развития //Young Scientist, №9(36), 2016. – С.335-338.

2. Жигулин Г.П. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности.– Санкт-Петербург: СПбНИУИТМО, 2014. – С.15.

3. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных системах. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.- 368 с; Малюк А.А. Введение в защиту информации в автоматизированных системах- Москва: Горячая линия. - Телеком, 2001. - 148 с.

4. Информационная безопасность цифрового пространства под ред. Е.В.Стельмашонок, И.Н. Васильевой. – Санкт Петербург: Университет, 2019. –155 с.

5. Seymour Goodman. Information security: policy, processes, and practices. - New York: M.E. Sharpe, Inc, 2008. –298p.

6. Kathleen M. Moriarty. Transforming information security. - Wagon lane: Emerald publishing limited, UK. –P.69

7. Death, Darren Information Security Handbook.- P.88

8. John Vacca. Managing Information Security. – New York: Waltham, MA Syngress, 2014. –P.347.